

QORAQALPOQ DAVLAT UNIVERSITETI

Manzura O'teniyazova Azatbay qizi

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika fakultetining Noshirlik ishi talabasi

Gulrano Jabbarbergenova Rasbergenovna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Qoraqalpoq filologiyasi va jurnalistika fakultetining bakalavr

Axborot xizmati va jamoatchilik bilan ishlashish yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8142706>

Annotatsiya: Universitetimizdagi yangligu, ma'lumotlar va uning vujudga kelishi. Ayrim sohalarda erishilgan yutuqlar-u kamchiliklar ham da kiritilishi lozim bo'lgan o'zgarishlar haqida ozmi-ko'pmi tavsiya va takliflar.

Abstract: News, information and its creation in our university. More or less recommendations and suggestions about the achievements and shortcomings in some areas and the changes that should be made.

Аннотация: Новости, информация и ее создание в нашем университете. Более или менее рекомендации и предложения о достижениях и недостатках в некоторых областях и изменениях, которые следует внести.

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti — Qoraqalpog'istondagi eng yirik oliy o'quv yurti. Ilmiy va pedagog kadrlar tayyorlaydi. 1976-yil Nukus shahrida Qoraqalpoq pedagogika instituti (1934-yil asos solingan) negizida tashkil etilgan. 1992-yil 26 yanvarda Berdaq nomi berilgan. Universitetda 16 fakultet (matematika, fizika, kimyo, iqtisodiyot, moliya, xorijiy tillar, muhandislik-qurilish, yuridik, tabiatshunoslik, musiqa va jismoniy tarbiya, tarix, filologiya, magistratura, sirtqi tabiiy-iqtisod, sirtqi gumanitar, maxsus sirtqi) va bir bo'lim (jurnalistika), 49 kafedra. 30 dan ortiq o'quv va ilmiy laboratoriya bor. Universitetda pileokonferensiya o'tkazishga mo'ljallangan "Lektor" tizimi o'rnatilgan. Shuningdek o'quv, ilmiy, o'qitish jarayonini texnik ta'minlash, iqtidorli talabalar bilan ishlash, xalqaro aloqalar, marketing xizmati, monitoring bo'limlari, malaka oshirish va kadrlarni qayta tayyorlash, o'quv-metodik, test, ilg'or pedagogik texnologiyalar, axborot informatsion texnologiyalar va masofadan o'qitish, mintaqaviy til o'rganish, ma'naviyat va ma'rifat, O'zbekistonda demokratik jamiyat qurish nazariyasi va amaliyoti markazlari, bahs-munozara klubi faoliyat kursatadi. Universitetda sanatoriy-profilaktoriy, "Umid" sport sog'lomlashtirish orom-gohi, o'quv-amaliyot bazasi, 26 kompyuter sinfi, Berdaq milliy muzeyi, arxeologiya, botanika va zool. muzeylari, madaniyat saroyi, tennis korti. sport majmuasi, amfiteatr, "Xurlimon" ansambli, teatr-studiya. biznes maktabi, 3 akademik litsey, yuridik klinika mavjud. Asosiy kutubxonasida 470 mingdan ziyod asarlar saqlanadi. Universitet 36 ta'lim yo'nalishi bo'yicha bakalavrlar, 26 ixtisoslik bo'yicha magistrantlar tayyorlaydi. Universitetda 8 mutaxassislik bo'yicha aspirantura (1978-yil tashkil etilgan), 2 mutaxassislik bo'yicha doktorantura (1993-yil tashkil etilgan) faoliyat ko'rsatadi. 2004/2005 o'quv yili universitetda 6875 talaba ta'lim oldi, 462 o'qituvchi va ilmiy xodim, jumladan O'zbekiston Fanlar akademiyasining 3 akad., 22 fan doktori va professor, 163 fan nomzodi va dotsent ishladi. 2000—2004-yillar chet el grantlari asosida 147 ming AQSH dollari miqdorida ilmiy tadqiqotlar ishlari bajarildi. Universitet bir qancha xorijiy davlatlarning nufuzli universitet, institutlari va xalqaro tashkilotlar bilan hamkorlik qiladi. Universitet faoliyati Ch.A.Abdirrov, M.K.Nur-muhamedov, K.

M. Mambstov. S.K.Kamolov, Q.O'teniyozov, J. B. Bozorboyev. A.D .Davletov. T.B.Yeshchanov, H. Hamidov. A.Baxiyev. T. Izimbetov. X. Bobojonov, A.Bekbasov. J. Matmuratov, J.Qutlimuratov. A.Otarov, L.B.Xvan, Yu.Paxratlinov, Q.A. Ismoilov, N.U. Uteuliyev. B.J.Matmuratov. K.Zaretidinov. Ye.Bijanov. S. Qosbergenov, Ye.D. Qo'tiboyeva va boshqa prof. o'qituvchilar nomi bilan bogliq. Universitet tashkil topgandan beri 2005-yilgacha 20 mingdan ortiq mutaxassis tayyorladi.

Universitetda "Qoraqalpoq universiteti" gazetasi chiqali Universitet uzining kichik bosmaxonasiga ega bo'lib, unda professor o'qituvchilarning ilmiy asar va o'quv metodik adabiyotlari chop etiladi.

Sohalarda erishilgan yutuqlar. Davlatda jurnalistika va noshirlik sohalarida rivojlantirishni muvofiqlashtirish uchun Axborot xizmati va Noshirlik ishi yo'nalishlarini oshilganligi va ham da yildan-yilga ta'lim berish solahiyatini oshirilayotgani bu takidlash joiz bo'lgan yutuqlardir.

Sohalarda taklif va tavsiyalar. To'g'ri hech bir narsaga birdaniga erishib bo'lmaydi. Ammo shunga qaramasdan sohalarda ta'lim sifatini yanada oshirish ayniqsa amoliyatni qattiq nazorat qilish va shu bilan birga ularning mustaqil ravishda o'rganishlari uchun faqat gina shahardagi noshiryat bilan shug'ullanib gina qolmasdan boshlanishiga poytaxt, boshqa shahardagi noshiryatlar bilan ham jihatlikda ishlash va o'zlarining ko'nikmalarini shakllantirishlari uchun ish o'rinlari topishlariga yordamlashish kerak deb o'ylayman. Keyinchalik amaliy ko'nikmalarini shakllantirish ishlari bo'yicha hisobotlarni tayyorlash va malakasini oshirish, agar natijas biz o'ylagandan ham ziyoda bolsa ularni sherga soha rivojlangan davlatlarga malaka oshirishga yuborish va ish bilan ta'minlash.

References:

1. Uz.m.wikipedia.org
[https://uz.m.wikipedia.org › wiki Qoraqalpoq davlat universiteti](https://uz.m.wikipedia.org/wiki/Qoraqalpoq_davlat_universiteti) – Vikipediya
2. Goldenpages.uz
[https://www.goldenpages.uz › comp... BERDAX nomidagi QORAQALPOQ DAVLAT](https://www.goldenpages.uz/comp...BERDAX_nomidagi_QORAQALPOQ_DAVLAT)
3. Oneapp.uz
[https://www.oneapp.uz › universities Qoraqalpoq davlat universiteti](https://www.oneapp.uz/universities/Qoraqalpoq_davlat_universiteti) – OneApp